

РОЛЬ ТЕРМИНОЛОГИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

**Чулюкина Елена Евгеньевна, Старший преподаватель кафедры
Языков, Ташкентского университета прикладных наук**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы с применением терминологии в различных отраслях нашей жизни.

Ключевые слова: терминалогия, тексты, технические термины, неологизмы, текстовое исследование, переводы, профессиональные методы

TERMINALOGIYANING HAYOTIMIZDA

TUTGAN O'RNI

Chulyukina Elena Evgenievna, Toshkent amaliy fanlar universiteti,

Tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hayotimizning turli sohalarida terminologiyadan foydalanish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: terminologiya, matnlar, texnik atamalar, neologizmlar, matn tadqiqoti, tarjimalar, professional usullar.

THE ROLE OF TERMINOLOGY IN OUR LIFE.

**Chulyukina Elena Evgenievna, Senior Lecturer of the Department of
Languages, Tashkent University of Applied Sciences.**

ANNOTATION

This article discusses issues with the use of terminology in various areas of our life.

Keywords: terminology, texts, technical terms, neologisms, text research, translations, professional methods

Качество терминологии во многом определяет качество текста специалиста, будь то текст оригинала или перевод. Потому что его ясность и

понятность во многом зависит от используемой в нем терминологии. Поэтому терминология для коммуникации и передачи знаний имеет решающее значение. Редакторы, письменные и устные переводчики, юристы, специалисты по коммуникациям, ученые, техники и т. д. ежедневно имеют дело с терминологией.

Молодая ученая Небараева З.Б. определяет типы терминов и их применение в разных областях науки и систематизирует их.[6, 45-48.]

Терминологическая работа также включает в себя извлечение терминологии из текстов и включение терминологии в тексты и может распространяться на один язык или несколько языков, на одну предметную область или на несколько предметных областей.

Цель терминологической работы состоит в том, чтобы собрать, проверить и сделать доступной терминологию отдельных предметных областей на одном или нескольких языках. Записываются существующие технические термины и при необходимости определяются новые.

Мы различаем следующие виды терминологической работы:

- одноязычный – многоязычный (связанный с переводом)
- предметный – междисциплинарный
- Выборочно - систематически (по тексту/по теме)
- описательный – предписывающий/нормативный [1,12]

Выборочная терминологическая работа служит решению актуальной терминологической проблемы. В большинстве случаев речь идет об уточнении терминов, неологизмов или технических выражений, которые (пока) не содержатся в словарях, либо ищутся эквиваленты, либо проверяются неопределенные эквиваленты терминов.

Выборочная терминологическая работа обычно выполняется в условиях дефицита времени и с относительно большими усилиями и не всегда дает удовлетворительные результаты. Существует относительно высокий риск ошибки.[1,25-26]

Систематическое, текстовое исследование представляет собой предварительную терминологическую проработку при переводе объемных специализированных текстов, текст должен концентрироваться на единой предметной области, чтобы избежать множественных выборочных исследований. Если ожидается несколько текстов в предметной области, вам, возможно, следует выбрать работу с терминологией, связанной с предметом.

По сравнению с выборочной терминологической работой, связанные исследования также обрабатываются в тематических исследованиях, подготовка работы и ознакомление происходят только один раз, источники используются рационально, а эксперты в предметной области рационально распределяются. Результатом является всестороннее и полное собрание терминологии для конкретной области.

Стандартизация терминологии, (терминологическая стандартизация): Стандартизация терминов и их названий, а также понятийных систем уполномоченными и технически, лингвистически и методологически квалифицированными органами с целью создания терминологических определений в стандартах.

Планирование терминологии: меры, направленные на разработку, совершенствование, внедрение и распространение терминологии предмета.

Терминологическое определение: обязывающее соглашение о терминах и их названиях, а также результат этого процесса.

Базовая терминологическая стандартизация: стандартизация принципов и рекомендаций по терминологической работе.[2,56]

Терминологическая работа используется в следующих областях:

- В бизнесе все большее значение приобретает управление терминологией, характерной для компании, в связи с аутсорсингом переводческих услуг. Однако часто необходим аргумент в пользу полезности терминологии. Электронная коммерция и электронные закупки требуют использования терминологических методов и инструментов. Появляются новые области применения, такие как В. электронная классификация товаров.

- Лексикографические методы и специфическая концепция терминологических систем для создания (специальных) словарей обычно используются для создания (специальных) словарей.

- В переводе используется профессиональная терминология (в лингвистических службах, бюро переводов и отдельными переводчиками). Для этой цели имеется ряд терминологических инструментов.

- В этой области пренебрегают индустрией устных переводов. Здесь работа с терминологией часто происходит только как часть подготовки к переводческому заданию.

- При локализации все чаще используются инструменты перевода и терминологии. В связи с этим существует крайняя необходимость в последовательной терминологии (управлении), задействованной на протяжении всего процесса. Профессиональные методы работы с терминологией необходимы и для технического редактирования (в рамках процесса локализации).

В упрощенном виде терминологическая работа состоит из следующих этапов:

Какая польза от терминологической работы?

Благодаря последовательной работе с терминологией ваши переводы будут выполняться быстрее, поскольку можно избежать трудоемких исправлений в терминологии после завершения проекта перевода. Отпадает необходимость в трудоемком поиске терминологии при переводе. Последовательная работа с терминологией повышает производительность ваших переводчиков, поскольку больше не требуется трудоемких исследований терминологии во время перевода.

Во время перевода технические термины могут быть перенесены непосредственно из терминологической программы в текущий перевод одним нажатием кнопки. Последовательная работа с терминологией повышает качество ваших переводов, поскольку поддерживается согласованность переводов, особенно когда большой проект выполняется в

команде. Весь проект перевода может быть автоматически проверен на терминологическую согласованность. Существует широкий дискурс о том, как правильно обозначать коренные народы. Поэтому здесь будет представлен обзор терминологии, чтобы объяснить, почему Survival International намеренно использует тот или иной термин.[3,89]

Выживание признает, что все термины проблематичны и против каждого слова можно законно возразить. В каждом языке мы стараемся использовать термин, который лучше всего понятен широкой публике и не нарушает самоопределения.

Многие компании разработали терминологию, чтобы сократить расходы и повысить качество документации и перевода за счет стандартизации текстов. Но верна ли идея о том, что наличие терминологии почти неизбежно приводит к высокому качеству? Практика показывает другую картину.

Универсальной терминологии не существует. Какие термины вам нужны и какую дополнительную информацию вы им предоставляете, всегда зависит от предполагаемого использования. Если соответствующие записи и атрибуты не актуальны для конкретного использования (например, стандартизация названий продуктов в онлайн-базе данных продуктов), тогда эффективность терминологии ограничена.

Как это конкретно выражается для авторов и переводчиков? Прежде всего, для авторов важно, чтобы система управления терминологией записывала все записи, которые им нужны для их повседневной работы по редактированию. Если важные технические термины, названия продуктов или функций недоступны, то открывается возможность для распространения новых имен и синонимов. Практика неоднократно дает такие примеры от компаний, которые уже придерживаются центральной терминологии. Это особенно важно при модульном создании документации или использовании памяти переводов.

То же самое относится к дизайнерам или разработчикам программного обеспечения, которые переименовывают компоненты или функции продукта,

если нет спецификаций для этого. Информация о статусе, области применения (маркетинговые тексты, тексты визуализации...) или использовании (разрешенном или запрещенном) важна для авторов, иначе они не смогут сделать выбор между альтернативами.[4,102-103].

Поскольку авторы описывают продукты, у них часто меньше проблем с пониманием отдельных терминов на основе их знаний. Это не относится к переводчикам. Клиент ожидает, что они точно поймут содержание и переведут его на родной язык без искажений. При этом переводчикам постоянно приходится сталкиваться с синонимами, нечеткими выражениями, непоследовательными написаниями и омонимами (одно слово, несколько значений). Ухоженная дополнительная информация должна отвечать на любые вопросы по всем иностранным языкам. Также важно обращать внимание на качество информации и определений, поскольку не все определения сформулированы полезным образом.

Для обеспечения качества перевода терминология должна содержать все термины, имеющие отношение к переводу. Это важно, потому что не каждый переводчик по умолчанию извлекает новую терминологию для проекта перевода. Однако по определению проекты перевода включают новые продукты или функции. Поэтому они часто содержат термины, которые еще не определены. Насколько эффективна проверка терминологии, которая проверяет только две трети записей в документе? Сюда же относятся термины, не столь важные с точки зрения автора, поскольку они «очевидны». Это слова, для которых в иностранном языке есть несколько эквивалентов.

Примером тому является слово «инструкция по эксплуатации», переведенное на узбекский язык как:

- "foydalanuvchi qo'llanmasi"
- "foydalanish uchun ko'rsatma"
- "foydalanuvchiga yo'l-yo'riq"
- "qo'llash instruksiyasi" .[5,32]

В дополнение к критериям содержания и языка, критерии технических данных также играют роль в надежности терминологической работы. Сегодня работу авторов и переводчиков трудно представить без программных проверочных решений для контроля терминологии. Но что, если используемое программное обеспечение не распознает терминологию, которую словари обычно записывают в основной форме в единственном числе? Ведь формы в текстах зачастую совсем не такие, как в терминологической базе. Многие терминологические программы уже могут распознавать некоторые словоформы, например формы множественного числа. При наличии 30 или более регулярно используемых языков такое распознавание становится более трудным.

Так что если в документации встречаются сложные или неправильные варианты, то, вопреки всем правилам, иногда приходится фиксировать эти формы как альтернативные терминологические статьи, например "usta" в узбекском языке.

Кроме того, отдельные слова встречаются в сложных словах или имеют разное написание. Если «логическая единица» отображается как «логическая единица», гарантирует ли это, что используемое программное обеспечение по-прежнему проверяет правильность использования терминологии?

Воспользованные литературы:

1. **Шульга А.Д.** Фразеология: введение на примере русского языка. Москва, 2001.
2. **Бургер, Харальд, Бухофер, Аннелис; Сиалм, Амброс:** Справочник по фразеологии. Берлин: Вальтер де Грюйтер, 1982.
3. **Дуденко А.П.,** Том 3: Идиомы. Словарь английских идиом. Новосибирск, 1992.
4. **Флейшер, Вольфганг.** Фразеология современного немецкого языка. Тюбинген: Max Niemeyer Verlag, 1997, стр. 44.
5. **Бобоев Ю.Ж.** Атамашунослик асослари тадқиқиға доир.// ЎЗМУ хабарлари, 1092 йил, 2/3-сон.

6. Небараева З.Б. Aktuelle probleme beim studium der terminologie//EPRA
International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 2020 june. Volume: 6 |
Issue: 6 | EPRA IJMR | www.eprajournals.com.